

DIAGNOSIS OF KIDNEY DAMAGE AND CHRONIC KIDNEY DISEASE AFTER LIVER DISEASES AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION

Ruzmetov N.A

PhD at Urgench Branch of Tashkent Medical Academy, department of internal
disease at regional hospital of Khorezm region, Urgench, Uzbekistan

navruzbek595@gmail.com

Samadova A.B.

Assistant at Urgench Branch of Tashkent Medical Academy, department of
internal disease at regional hospital of Khorezm region, Urgench, Uzbekistan.

samadovaanagul756@gmail.com

Abdullayev Q.F

Aral Sea Regional Specialized Scientific Practical Medical Center for Cardiology and
Cardiac Surgery Cardiosurgical Intensive Care Unit Anesthesiologist Resuscitator

Perfusiolog

qalandarabdullayev993@gmail.com

Abstract. Liver cirrhosis is a chronic progressive disease of the liver, in which the liver tissue becomes inflamed and part of it is replaced by connective tissue. Acute inflammation of the liver occurs in hepatitis, its forms B, C, D, when acute hepatitis turns into chronic hepatitis, in infectious diseases such as malaria, tuberculosis, syphilis, brucellosis, chronic inflammation of the gallbladder and biliary tract, with regular poisoning with various chemicals, as well as with alcoholism and other reasons. Liver cirrhosis is a slowly developing chronic disease. The prevalence of kidney pathology among patients with liver diseases is 10-13% and leads to an increase in the risk level to 20%. In recent years, the incidence of chronic kidney disease has been increasing due to the increase in the number of patients with chronic hepatitis and diabetes mellitus. (Zueva T.V, Zhdanova T.V, Nazarova A.V, Kamishnikova L.A et al., 2017). Decreased kidney function aggravates liver pathologies and leads to the development of complications. (Melnik A.A, Sibulkin N.A, Novozhilova A.A., 2017)

Keywords: Liver diseases, Kidney damage, Partial hypertension (PG), dyslipoproteinemia, Hepatorenal syndrome, Liver cirrhosis, Creatinine, albuminuria

**XORAZM VILOYATI AHOLISI ORASIDA JIGAR KASALLIKLARIDAN
KEYIN BUYRAK SHIKASTLANISHI VA SURUNKALI BUYRAK
KASALLIGINI TASHXISLASH**

Annatsiya. Jigar sirrozi - jigarning surunkali rivojlanib boradigan kasalligi bo'lib, bunda jigar to'qimasi yallig'lanib, uning bir qismi biriktiruvchi to'qima bilan almashinadi. Jigarning o'tkir yallig'lanishi — gepatitda, uning B, C, D shakllarida, o'tkir gepatit surunkali gepatitga aylanayotganda, bezgak, sil, zaxm, brutsellyoz kabi yuqumli kasalliklarda, o't pufagi va o't yo'llarining surunkali yallig'lanishida, turli kimyoviy moddalardan muntazam zaharlanishda, shuningdek,alkogolizm va boshqa sabablarga ko'ra paydo bo'ladi. Jigar sirrozi — sekin rivojlanadigan surunkali kasallik. Jigar kasalliklari bilan kasallangan bemorlar orasida buyrak patologiyasining tarqalishi 10-13% ni tashkil qiladi va yuqori xavf darajasini 20% ga oshishiga olib keladi. So'ngi yillarda surunkali gepatit va qandli diabet kasalliklari bilan kasallangan bemorlar soni ortishi hisobiga surunkali buyrak kasalliklarining kelib chiqishi ham oshib bormoqda. (Zueva T.V, Jdanova T.V, Nazarova A.V, Kamishnikova L.A va boshq., 2017). Buyrak funksiyasini pasayishi jigar patologiyalarini kuchaytiradi va asoratlarni rivojlanishiga olib keladi. (Melnik A.A, Sibulkin N.A, Novojilova A.A., 2017)

Kalit so'zlar: Jigar kasalliklari, Buyrak shikastlanishi, Partal gipertenziya (PG), dislipoproteinemiya, Gepatorenal sindrom, Jigar sirrozi, Kreatinin, albuminuriya

Kirish. Gepatorenal sindromni dastlabki bosqichlarida tashxislash o'z vaqtida davolash, asoratlarini oldini olish va o'lim xavfini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Gepatorenal sindrom klinik belgilari kech bosqichlarida yuzaga kelganligi sababli jigar va buyraklarning xujayraviy shikastlanish biomarkerlarini o'rganish hal qiluvchi ahamiyatga ega xisoblanadi. Biomarkerlar juda sezgir va o'ziga xos bo'lishi zararlanish vaqtini, og'irligini va kasallikning kechishini bashorat qilishga imkon beradi. (Melnik A. A., Vizir V. A., Berezin A. E. va boshq., 2017). Biomarkerlar yordamida tashxislash Gepatorenal sindromning patofiziologik xavfi va bosqichini hamda, davolash natijasi va samaradorligini aniqlashga yordam beradi. (Dzyak G. V, Bova A. A., 2013)

Buyrak yoki jigar disfunktsiyasining rivojlanishi bilan RAAT va simpatik nerv tizimi faollashadi, endotelial disfunktsiya va surunkali tizimli yallig'lanish rivojlanadi. Ushbu patofiziologik mexanizmlar bir vaqtning o'zida jigar va buyrakning fibrozi hamda ularning disfunktsiyasiga sabab bo'ladi. (Bova A.A, Zhang J. Bottiglieri T., 2017)

Muammoning dolzarbligi. Oxirgi yigirma yillik davomida aholi orasida jigar kasalliklaridan o'lim ko'rsatkichi sezilarli darajada kamayishiga qaramasdan, surunkali gepatit natijasida surunkali buyrak kasalligi (SBK) bilan kasallanish va o'lim ko'rsatkichi sezilarli darajada oshib bormoqda. Ushbu guruh bemorlarda xavf omillari va asoratlar mavjudligi jigar sirrozi va surunkali buyrak yetishmovchiligiga olib keladi. Buyrak disfunktsiyasi darajasi, koptokcha filtratsiya tezligi kamayishi, mikroalbuminuriya darajasi, umumiy o'lim xavfi jigar kasalliklari o'rtasidagi

bog'liqlik borligi hozirgi kunga qadar o'rganilmoqda. (). Surunkali buyrak kasalliklari va jigar kasalliklari asoratlari o'rtasidagi bog'liqlikni Gepatorenal sindrom atamasi bilan atash taklif qilingan. Jigar funksiyasi buzilgan bemorlarda surunkali buyrak kasalligining uchrash darajasi sog'lom insonlarga qaraganda 64% yuqori hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: Xorazm viloyati aholisi orasida jigar kasalliklaridan keyin buyrak shikastlanishi va surunkali buyrak kasalligini tashxislash

Tadqiqot vazifalari:

1. Bioximik va immunologik tahlillar orqali jigar funksiyasini baholash, shikastlanish belgilarini aniqlash uchun kreatinin, bilirubin, aminotransferaza va albumin darajalari o'rganildi.

2. Buyrak va jigarning strukturasi aniqlash UTT kompyuter tomografiya (KT) va magnit-rezonans tomografi (MRT) qo'llaniladi. Jigar fibrozini aniqlash uchun fibroskan va elastografiya kabi zamonaviy o'lchash texnologiyalari hamda biomarkerlar asosida fibroz darajasi baholanadi.

3. Jigar fibrozini aniqlash uchun elastografiya usullaridan foydalaniladi

Materiallar va tadqiqot usullari:

Gepatorenal sindrom bilan kasallangan bemorlarning klinik, laborator va instrumental natijalari shuni ko'rsatadiki, o'tkazilgan so'rovnomaga asosan bemorlarda plazmadagi umumiy bilirubin miqdori o'zgargan, albumin miqdori deyarli barcha bemorlarda o'zgaradi, protrombin indeksi kamayadi, protrombin vaqti uzayadi, zararli odatlar (spirtli ichimliklar ichish, chekish), nasliy moyillik ham bor. Bemorlarda gepatorenal sindromning asosiy tarkibiy qismlarining dinamikasi va tuzatish samaradorligini o'rganildi bunda gepatorenal sindromning asosiy tarkibiy qismlarining o'rtacha darajalari, shuningdek, jigarda bo'ladigan o'zgarishlar bilan bog'liq. Shu bilan birga, bilirubin, albumin protrombin miqdorining o'zgarishi kasallikni kechishiga qarab turlicha o'zgaradi. bila Aholining yoshi ulg'aygan sari bu kasallik avj olishi ko'payadi. Yosh o'sishi bilan gepatorenal sindromning asosiy tarkibiy qismlarining o'rtacha darajasi oshadi, shuningdek, plazmadagi umumiy bilirubin oshadi, plazmadagi albumin miqdori kamayadi va kasallanish ko'payadi.

Buyrak etishmovchiligi bosqichlari

Surunkali buyrak kasalligi davolanayotgan besh yuz million bemorda kuzatiladi, ammo bu ko'rsatkich har yili barqaror o'sib bormoqda. Kasallik tufayli to'qima asta-sekin nobud bo'lishi va organ tomonidan uning barcha funksiyalari yo'qolishi kuzatiladi.

1. Birinchi bosqich deyarli sezilmaydi, bemor hatto kasallikning rivojlanishidan bexabar bo'lishi mumkin. Yashirin davr jismoniy charchoqning kuchayishi bilan tavsiflanadi. Kasallikni faqat biokimyoviy tadqiqotlar yordamida aniqlash mumkin.

2. Kompensatsiyalangan bosqichda umumiy zaiflik fonida siyish sonining ko'payishi kuzatiladi. Patologik jarayonni qon sinovlari natijalari bilan aniqlash mumkin.

3. Intervalgacha bosqichda buyraklar faoliyatining keskin yomonlashishi odatiy hol bo'lib, bu qonda kreatinin va boshqa azot almashinuvi mahsulotlarining kontsentratsiyasining ortishi bilan birga keladi.

4. Buyrak etishmovchiligi terminal bosqichida tananing barcha tizimlarida qaytarilmas o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Bemor doimiy hissiy beqarorlikni his qiladi, letargiya yoki uyquchanlik, tashqi ko'rinish yomonlashadi, ishtaha yo'qoladi. Surunkali buyrak etishmovchiligining oxirgi bosqichi uremiya, aftöz stomatit yoki yurak mushagi distrofiyasi.

■ СБК КЛАССИФИКАЦИЯСИ (NKF,USA)

Босқичлар	характеристика	КФТ (мл/мин/1,73м.кв.)	тавсиялар
	Омилларнинг борлиги	КФТ 90 дан кўп ёки тенг	Назорат қилиш, хавф омилларини пасайтириш
I	Буйрак шикастланиши КФТ меъёردа ёки ошган	КФТ 90 дан кўп ёки тенг	Диагноз, даволаш асосий касалликни темпини пасайтириш у-н, юрак кон томир асорат. олд. олиш
II	Буйрак шикастланиши КФТ камроқ пасайиши б-н	60-89	Ривожланиш тезлигини баҳолаш
III	КФТнинг ўрта даражада пасайиши	30-59	Асоратини топиш ва даволаш
IV	КФТнинг кучли пасайиши	15-29	Буйракни ўринбосар терапияга тайёрлаш
V	Буйрак етишмовчилиги	15дан кам	Диализ

I. Buyrakni suyuqlik ajratish funksiyasi saklangan. Ko'ptokchalar filrasiyasi: 10-15 ml/min. Azotemiya. Asidoz urta arajada.

IIA oligo-, anuriya, suyuqlik ushlanishi, diselektrolitemiya. Giperazotemiya. Asidoz. Yurak-kon sistemasida uzgarishlar boshlanadi. Arterial gipertenziya. Kon aylanish etishmovchiligi

IIB. IIA boskichidagi uzgarishlar ogirrok kurinishi. Kon aylanish IIB.

III. ogir uremiya, gipertazotemiya (>285 mmol/l), diselektrolitemiya, asidoz dekompensasiyalangan. Ogir yurak va kon aylanish etishmovchiligi, yurak astmasi xurujlari, anasarka, ichki organlar ogir distrofiyasi.

Table 1. Stages of Chronic Kidney Disease

Stage No.	Stage Description	GFR, mL/min/1.73 m ²
1	Kidney damage with normal or increased GFR	≥90
2	Kidney damage with decreased GFR	60-89
3	Kidney damage with moderately decreased GFR	30-59
4	Kidney damage with severely decreased GFR	15-29
5	Kidney failure	<15 or dialysis

Abbreviation: GFR, glomerular filtration rate.

Surunkali buyrak kasalligining GFR bo'yicha tasnifi

Xulosa. Tadqiqot natijalari Gepatorenal sindrom bilan kasallangan bemorlarning tekshiruv standartiga genetik tekshiruvlarni kiritish orqali jigar va buyrak yetishmovchiligi va asoratlarini oldini olib bemorlar hayot davomiyligini uzaytirishimiz mumkin.

References:

1. Erly, B., Carey, W., Kapoor, B., McKinney, J., Tam, M., & Wang, W. (2015). Hepatorenal Syndrome: A review of pathophysiology and current treatment options. *Seminars in Interventional Radiology*, 32(04), 445–454. <https://doi.org/10.1055/s-0035-1564794>
2. Flint, A. (1863, April 1). Clinical Report on Hydro-peritoneum, based on an analysis of forty-six cases. <https://www.semanticscholar.org/paper/Clinical-Report-on-Hydro-peritoneum%2C-based-on-an-of-Flint/b610e6d05d88286a9f3463f7de354b4cfe015c16>

3.Frerichs, T. (1877). Tratado práctico de las enfermedades del hígado, de los vasos hepáticos y de las vías biliares. Biblioteca Virtual Miguel De Cervantes. <https://www.cervantesvirtual.com/obra/tratado-practico-de-las-enfermedades-del-higado-de-los-vasos-hepaticos-y-de-las-vias-biliares/>

4.Fritsch, S. J., Blankenheim, A., Wahl, A., Hetfeld, P., Maassen, O., Deffge, S., Kunze, J., Rossaint, R., Riedel, M., Marx, G., & Bickenbach, J. (2022). Attitudes and perception of artificial intelligence in healthcare: A cross-sectional survey among patients. *Digital Health*, 8, 205520762211167. <https://doi.org/10.1177/20552076221116772>

5.Jung, C., & Chang, J. W. (2023). Hepatorenal syndrome: Current concepts and future perspectives. *Clinical and Molecular Hepatology*, 29(4), 891–908. <https://doi.org/10.3350/cmh.2023.0024>

6.Koppel, M. H., Coburn, J. W., Mims, M. M., Goldstein, H., Boyle, J. D., & Rubini, M. E. Transplantation of Cadaveric Kidneys from Patients with 7.Hepatorenal Syndrome. *New England Journal of Medicine*, 280(25), 1367–1371. <https://doi.org/10.1056/nejm196906192802501>

8.Martinez, M. O., Sayles, H., Vivekanandan, R., Souza, S. D., & Florescu, M. C. (2011). Hepatorenal syndrome: Are we missing some prognostic factors? *Digestive Diseases and Sciences*, 57(1), 210–214. <https://doi.org/10.1007/s10620-011-1861-1>

9.Mazhnaya, A., Geurts, B., Brigida, K., Bakieva, S., Sadirova, S., Witzigmann, A., Musabaev, E., Brandl, M., Weishaar, H., Dudareva, S., & Bcheraoui, C. E. (2024). Barriers and facilitators to viral hepatitis testing in Uzbekistan: scoping qualitative study among key stakeholders, healthcare workers, and the general population. *BMC Public Health*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-024-18953-5>

10.TNF tumor necrosis factor [Homo sapiens (human)] - Gene - NCBI. (n.d.). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/7124>

11.Samadova AB, Sattorova NA. PREVENTIVE AND DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF ECG RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS. *Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing*. 2023 Dec 22;1(9):36-9.